

THE ACTUAL PROBLEMS OF FILOLOGY

MATERIALS
of the international scientific
conference

THE ACTUAL PROBLEMS OF FILOLOGY

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
ФАРҒОНА ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ
ТИЛШУНОСЛИК КАФЕДРАСИ**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ФЕРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ЯЗЫКОЗНАНИЯ**

**MINISTRY OF HIGHER AND SECONDARY SPECIALIZED EDUCATION OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN
FERGHANA STATE UNIVERSITY
CHAIR OF LINGUSTICS**

**Фарғона давлат университети доценти,
ф. ф. н. Ходжалиев Исмоил Толиповичнинг
60йиллик юбилейи муносабати билан ўтказилган**

**«ФИЛОЛОГИЯНИНГ ДОЛЗАРЬ МУАММОЛАРИ»
МАВЗУСИДАГИ
ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ИНТЕРНЕТ АНЖУМАН
МАТЕРИАЛЛАРИ**

I

ТИЛШУНОСЛИКНИНГ ДОЛЗАРЬ МАСАЛАЛАРИ

МАТЕРИАЛЫ
международной научной
интернет конференции
**“АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ФИЛОЛОГИИ”**
Фергана – 29 апреля 2020 года

MATERIALS
of the international scientific
internet conference
**“THE ACTUAL PROBLEMS OF
FILOLOGY”**
Ferghana city, April 29, 2020

ФАРҒОНА – 2020 йил 29 апрель

THE ACTUAL PROBLEMS OF FILOLOGY

УЎК/УДК/UDC: 811.161.1

КБК/ББК/LBC: 84 (5Ў)

Ташкилий кўмита/ Организационный комитет/ Organization committee
R.X.Maksudov, A.A.Urinov, Z.A.Rahimov, E.I.Ibragimova, Q.S.Halilov

Масъул муҳаррир/ Ответственный редактор/ Executiva Editor
Sh.M.Iskandarova

Таҳрир хайъати/ Редакционная коллегия/ Editorial board
S.M.Amiraliyev (Kirgizstan), A.Berdaliev (Tadjikistan), M.Islamova (Kazakstan),
A.Mamajonov, E.Ibragimova, M.Zokirov, G.Roziqova, N.Umarova, H.Dusmatov,
S.G'ofurova, G.Abduvahobov, E.Urinboeva (Uzbekistan)

“Филологиянинг долзарб масалалари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий интернет конференция материаллари. – Илмий нашр. – Фарғона: ФарДУ, 2020 – 403 бет.

“Актуальные проблемы филологии” материалы международной научной-практической интернет конференции. – Научное издание. – Фергана: ФГУ, 2020. – 403 стр.

“The actual problems of filology” materials of the international scientific internet conference. – Scientific publication. – Ferghana: FSU, 2020. – 403 p.

Эколингвистика ҳозирги кунда катта одимлар билан ривожланиб бормоқда. Бу замон тақозосидир. Ўз мустақиллигига эришган давлатларнинг миллий адабий тилларини яратиш, ёзувни асослаш, уни мукамаллаштириш, соф ҳолда сақлаш ишлари жадал олиб борилмоқда. Замон талаби билан фан ва техника тараққиёти халқаро савдонинг ривожланиб бориши, бир томондан, тилларда байналминал сўзлар сонининг ошиб боришига сабаб бўлса, иккинчи томондан, маҳаллий тиллар билан халқаро тил вазифасини ўтаётган тиллар ўртасидаги тўқнашувларга, тил чатишувлари (креоллаштириш, пижинлаштириш)⁷¹га сабаб бўлмоқда. Бу масалалар билан ижтимоий тилшунослик яни *эколингвистика* шуғулланиши, бундай ҳодисаларнинг қонуниятларини илмий равишда очиб бериши зарур. Жамиятга тил қанчалик зарур бўлса, тил учун жамиятнинг бўлиши ҳам шунчалик зарурдир. Демак, жамиятдаги шахсларнинг нутқий мулоқот давомида сўзлардан ўринли ҳамда тўғри фойдаланиши эколингвистик тамойиллар асосида меъёрлаштирилади.

Биз тилни соф ҳолда сақлаш, сўзлардан ўринли фойдаланиш ҳақида гапиришдан олдин буларнинг барчаси қай ҳолатда қўлланилиши кераклигига эътибор қаратишимиз керак. Яъни тилдаги меъёрийлик тамойиллари эколингвистиканинг асосий олтин қойдаси эканлигини унутмаслигимиз лозим.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Содиков А., Абдуазизо В. А., Ирискулов М. Тилшуносликка кириш. – Тошкент: 22-бет.
2. Неъматов Х., Расулова Р. Ўзбек тили систем лексикологияси асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995, 7-бет.
3. Каримов С. Тил таълими ва меъёр. Ўқув қўлланма. Абдулла Кодирий номидаги халқ, мероси, нашриёти – Тошкент: – 2002.
4. Бегматов Э. Адабий норма назарияси. – Тошкент: Наврўз, 1997.
5. Ҳақимов М. Ўзбек прагматингвистикаси асослари – Тошкент: Академнашр, 2013. 68-бет.
6. Irisqulov M.T. Tilshunoslikka kirish. Ilmiy-uslubiy nashr. Toshkent: Yoshlar matbuoti. 2009.

ФОРСЧА-ТОЖИКЧА ЎЗЛАШМАЛАРДА КОНСОНАНТЛАР ЎЗГАРИШИ З.Алимова, ФарДУ катта ўқитувчиси М.Расулова, ФарДУ талабаси (18.74-гурух)

Форс-тожик тилидан ўтган ўзлашмаларда консонантлар ўзгаришини кўплаб кузатиш мумкин. Тилшунос Д. Набиева ундошларнинг муҳим фонологик томонлари пайдо бўлиш ўрни, пайдо бўлиш усули, жарангли ҳамда жарангсизлик

⁷¹. Irisqulov M.T. Tilshunoslikka kirish. Ilmiy-uslubiy nashr. Toshkent: Yoshlar matbuoti. 2009.

белгиси ҳақида маълумот берган [1.87-94]. К.Раҳмонбердиевнинг талқинича, ўзбек ва тожик тилларидаги ундошларнинг артикуляцион базаси бир хил бўлиши ҳам бежиз эмас. Бу нарса буларнинг кўп асрлик консонантининг натижаси бўлиб, бу яқинлашувда ҳар иккаласининг бир-бирига баробар таъсири бор бўлган бўлиши керак [2.43].

Ўзлашмаларда консонантлар ўзгаришини қуйидаги мисоллар кўринишида таҳлил қилиш мумкин:

Барваста (*بربسته* боғланган, маҳкамланган; ётилган, ривожланмай қолган) лексемаси гавдали, кенг яғринли каби маъноларга эга: *Қосимбек Тоҳирнинг барваста гавдасига ва юзидаги чандиққа қаради-ю:*

-Йигит, аскарний хизматда бўлганмисен?-деди (П.Қодиров, Юлдузли тунлар, 58-бет).

Ушбу лексема тожик тилида *барбастан* феълидан ҳосил бўлган ўтган замон сифатдош шакли бўлиб, “*боғланган, маҳкамланган*” каби маъноларни ифодалайди (ФТЗТ.І.134). Ўзлашмада *б* товушининг *в* товушига алмашинуви ўзбек тилида мавжуд товуш ўзгаришлари қоидаларига мувофиқ воқе бўлади: овоз товушлар оралиғида *б* портловчи товуши *в* сирғалувчи товушига алмашади.

Киссавур (*كيسه بر* халтани, киссани кесувчи) лексемаси форс-тожик тилида “*чўнтакни кесувчи*” маъносини ифодалайди: *Каромат киссавурларда бўлади. Пулинг борини билиб, орқангдан илашади* (Т.Обидов, Юсуфжон қизик) (5.П.376).

ЎТЭМда *киссавур* лексемасига қуйидагича изоҳ келтирилади: “Бу от тожикча *кисса* отига “*олиб кет*” маъносини англатадиган *бурдан* феълининг *бурд* ўтган замон асосини қўшиб ҳосил қилинган” [3.110]. Бизнингча, бундай талқин тўғри эмас. Тожик тилида *кисабур* (ФТЗТ.І.612), форс тилида *кисебўр* (ПРС.П.378) шаклида ифодаланувчи ушбу лексема *киса-* *чўнтак*, *буридан-* *кесмоқ* феълининг *бур* ҳозирги замон асоси қўшиб ҳосил қилинган бўлиб, *чўнтак кесувчи* деган маънони ифодалайди.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, *д* ва *т* товушлари ўзбек тилининг товушлар тизимидаги икки мустақил товуш ва ҳар бири ўз ўрнида лексемаларнинг ифода жиҳати бўлиб хизмат қилади, шунга кўра икки мустақил фонемага тенг; лекин бу ердаги товуш алмашинувида *т* товуши *д* фонемасининг иккиламчи аллофонемаси тарзида, *д* фонемаси таркибидаги *д* - *т* занжирининг ҳалқаси сифатида намоён бўлади. Товуш ўзгариши лексема охирида келадиган *д* фонемасида ҳам воқе бўлади (“Имло қоидалари”нинг 13-параграфида акс эттирилган): *марварид* (ёзилиши) - *марварит* (айтилиши). Бу тур лексемаларда *д* фонемасининг *д* (асосий) ва *т* (иккиламчи) аллофонемалари намоён бўлади.

М.Миртожиевнинг таъкидлашича, одатда сўнги бўғинга лексик урғу берилиб, унинг унлиси кучли талаффуз этилади. Натижада ундан кейинги ундош редукцияга учрайди. Редукцияга учраган товуш жарангсиз бўлса, кам частотали жаранглига айланади. У жарангли бўлса, жарангсизга ўтади. Мисол, *awlod>awlot*, *ozod>ozot* каби. Бу кўпроқ портловчи ундошларда кузатилади [4.302].

THE ACTUAL PROBLEMS OF FILOLOGY

Калим (كَلِيم) лексемаси тожик тилида *калид* (ФТЗТ.І.580), форс тилида *келид*, *калид* (ПРС.ІІ.346) шаклларида учрайди, ўзбек тилига ўзлашганда *д* товуши *т* га ўзгарган (5.ІІ.298): *Гўзал хулқ ва солиҳ амаллар саодат саройининг калимидир* (Т.Малик, Одамийлик мулки, 191-бет).

Баттар (بَدْتَر ёмонроқ) лексемаси ўзбек тилига *баттар* шаклида ўзлашган (5.І.176). М.Миртожиевнинг таъкидлашича, агар *t* консонанти ауслаутда бўлиб, контакт *d* консонантини ассимиляция қилса, чўзиқ *t:* консонанти юзага келади. Масалан, *кетди*<*ket:i*, *бадтар*<*bət:ər* сўзларидаги каби [4.104]: *Узоқ қариндошим бўлмиш ўша шифокорнинг гапни эшитганимда, баттар ҳайрон бўлдим* (Ў.Ҳошимов, Дунёнинг ишлари, 92-бет).

Кунжу (كُنْجُو) *уруғидан ёғ олинадиган ўсимлик*) лексемаси форс тилида *кўнжед*, *кўнжад* шаклларида, тожик тилида *кунжид* тарзида (ФТЗТ.І.636) (ПРС.ІІ.358) учрайди. Қуйида келтирилган мисолларда ҳам сўнгги бўғинга лексик урғу берилиб, унинг унлиси кучли талаффуз этилиши, ундан кейинги ундош редукцияга учраши маълум бўлади: *намад* (نَمَد - *кигиз*)>*нама*, *нўхуд* (نَخُوْد) >*нўхат*, *пулод* (پُولَاد) >*пўлат*, *сабад* (سَبَد) >*сават*.

Гўдак (گُوْدَاك) *ёш бола, чақалоқ*) (5.І.529) лексемаси форс-тожик тилида *кудак* тарзида учрайди (ФТЗТ.І.640) (ПРС.ІІ.367-бет): *Ўшанда гўдак тасаввуримга сизмаган нарсани кейин тушунганман: уруш битиб одамларнинг яраси янгиланган дамлар экан* (Ў.Ҳошимов, Дунёнинг ишлари, 70-бет).

Ўзбек тилида *ф* товуши *в* товушига алмашилишига қуйидаги лексемаларни мисол қилиш мумкин: *кавуш*, *кавушандоз*, *кавушдўз*.

Кавуш (كَفْش) *оёқ кийими*) лексемаси “*чармдан тикилган оёқ кийими*” маъносини ифодалайди (5.ІІ.290). Бу от асли *кафш* таркибига эга бўлиб, ўзбек тилига *ф* товушини *в* товушига алмаштириб, *вш* товушлари оралиғига у товушини киритиб қабул қилинган. Ўзбек сўзлашув тилида бу от таркибидаги *а* товуши *в* товуши таъсирида айтилади: *Жувон амиркон кавушини ечиб, якандозга чиқди* (А.Қаҳҳор, Ўтмишдан эртақлар, 55-бет).

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Набиева Д.А. Ўзбек тилининг турли сатҳларида умумийлик-хусусийлик диалектикасининг намоён бўлиши. – Тошкент: Шарқ, 2005.
2. Раҳмонбердиев К. Ўзбек тили контактлари. – Тошкент: Фан, 1989.
3. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати. III том. -Тошкент: Университет, 2009.
4. Миртожиев М. Ўзбек тили фонетикаси.-Тошкент: Фан, 2013.

ЎЗБЕК ТИЛИ ЛУҒАТ ТАРКИБИ ШАКЛЛАНИШИДА ЎЗЛАШМАЛАРНИНГ ЎРНИ

З.Алимова, ФарДУ катта ўқитувчиси

Ўзбек адабий тилининг тарихий тараққиёт даврига назар ташласак, ўзлашма сўзлар ва сўз шакллари турли даврларда турлича ижтимоий сабаблар билан кириб келганлигига гувоҳ бўламиз. XI асрга оид манбаларда қўлланилган ўзлашмаларнинг кириб келишида форс-тожик сўзларининг аҳамияти каттадир.